

“Operación de un Biorreactor Anaerobio para el tratamiento de un efluente azucarero a alta carga”

L. Castro-Méndez¹, N. A. Vallejo-Cantú^{1*}, A. Alvarado-Lassman¹, F. Orduña-Gaytán¹, E.S. Rosas-Mendoza²

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 Núm. 852 Col. Emiliano Zapata, Orizaba, Veracruz, C.P. 94300, México.

²CONACYT- Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 Núm. 852 Col. Emiliano Zapata, Orizaba, Veracruz, C.P. 94300, México

[*nvallejoc@orizaba.tecnm.mx](mailto:nvallejoc@orizaba.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se evaluó la operación de un Reactor de Biopelícula Anaerobio en etapa hidrolítica, para el tratamiento de un efluente industrial azucarero, variando la Carga Volumétrica Aplicada (Cva) y Tiempo de Residencia Hidráulica (TRH) para obtener remociones de materia orgánica adecuadas. Se monitoreó la producción de biogás y el contenido de metano bajo ciertas condiciones de alta carga. Los resultados obtenidos en este proyecto, muestran que a condiciones de máxima carga suministrada (50 gDQO/Ld) con TRH de 24 h y velocidad de recirculación de 20 L/h se obtuvieron remociones de DQO_T de 42.81 % y de DQO_S de 16.54 % siendo estos los valores más altos encontrados y, bajo estas condiciones, se generaron 9.96 L de biogás. Las variaciones de los parámetros de operación influyen considerablemente en el proceso ya que en estudios preliminares en los cuales se evaluaron Cva bajas, el proceso de degradación biológica es mejor.

Palabras clave: Reactor de Biopelícula Anaerobio, DQO, efluentes de la industria azucarera, remoción.

Abstract

The operation of an Anaerobic Biofilm Reactor in hydrolytic stage was evaluated for the treatment of an industrial sugar effluent, varying the Applied Volumetric Load (Cva) and Hydraulic Residence Time (TRH) to obtain feasible removals of organic matter. Biogas production and methane content were also monitored under certain conditions and under maximum load supplied. The results obtained in this project, show that at conditions of maximum load supplied (50 gCOD/Ld) with TRH of 24 h and recirculation speed of 20 L/h, removals of COD_T of 42.81% and COD_S of 16.54% were obtained which were the highest values found and under these conditions 9.96 L of biogas were generated. Variations in the operating parameters have a considerable influence on the process since in preliminary studies in which low Cva are evaluated, the biological degradation process is better.

Key words: Anaerobic Biofilm Reactor, COD, effluents from the sugar industry, removal.

Introducción

En la actualidad el agua se ha convertido en el componente con mayor demanda a nivel mundial, sin embargo su escasez es cada vez mayor debido al consumo desmedido y la contaminación de la misma. Por ello se considera que el sector azucarero es una principales industrias con mayor contribución a esta problemática, pues se considera que en el procesamiento de la caña cortada el consumo de agua es mayor, además de ser utilizada directamente durante la producción del azúcar, o en alguna etapa del proceso para limpieza o enfriamiento de las maquinas, su consumo es de alrededor de 1500 a 2000 L de agua, y a su vez genera alrededor de 1000 L de aguas residuales por tonelada de caña molida [1] estos efluentes cuentan con alta carga orgánica y grandes cantidades de residuos sólidos [2] que son desechados a las extensiones de agua sin tratamientos previos. Por esa razón han surgido métodos para el tratamiento de los efluentes, los cuales tienen como objetivo la eliminación de los contaminantes y la reutilización de los recursos hídricos para diferentes aplicaciones [3]. Dentro de estos métodos destacan los biológicos tal como los tratamientos anaerobios los cuales son sistemas eficientes capaces de tratar las aguas residuales con alto contenido orgánico, ya que presentan elevados rendimientos en eliminación de contaminantes de tipo orgánico.

En este proyecto se utilizó un Reactor de Biopelícula Anaerobio en el tratamiento de aguas residuales de la industria azucarera evaluando diferentes cargas volumétricas aplicadas (Cva) y Tiempos de Residencia Hidráulica (TRH), así como probando la capacidad máxima a través de una carga extrema.

Metodología

En este trabajo, se evaluó el desempeño del RBA_P a Cva altas, considerando que en cada etapa del proceso de producción del azúcar se generan grandes cantidades de agua residual con alto contenido orgánico, lo que puede provocar un aumento o disminución en la concentración del efluente azucarero. Al mismo tiempo se evaluaron diferentes TRH los cuales fueron considerados como consecuencia de la enorme generación de aguas residuales diarias. Debido a lo anterior, utilizando TRH mayores a un día el tamaño del biorreactor tendría un mayor volumen, mientras que tiempos de residencia cortos evitan la acumulación del efluente de la industria azucarera, utilizándose la siguiente metodología.

Obtención y caracterización fisicoquímica del sustrato

La materia prima con la que se trabajó en este proyecto fue con el efluente de una industria azucarera recolectada en ingenios de la región, la cual fue trasladada al Laboratorio de Ingeniería Ambiental I del Instituto Tecnológico de Orizaba, en recipientes de 20 L y se mantuvo en refrigeración para su posterior análisis.

En la Tabla 1 se visualizan las pruebas y métodos utilizados para la caracterización fisicoquímica del efluente proveniente de la industria azucarera.

Tabla 1. Pruebas fisicoquímicos y método analítico

Análisis	Método
DQO _T y DQO _S (g/L)	Método colorimétrico 5220 D Standard Methods
ST y STV (g/L)	NMX-AA-034-SCFI-2015
Nitrógeno (mg/L)	NMX-AA-026-SCFI-2010
Fósforo (mg/L)	Método colorimétrico (Técnica de Fiske-Subbarow)
pH	Método potenciométrico 4500-H+B de Standard Methods

Reactor de Biopelícula Anaerobio (RBA_P)

El diseño general del reactor se presenta en la Figura 1 y sus dimensiones en la Tabla 2. Su volumen total es de 70 L y su volumen útil de 50 L.

Figura 1. Reactor Anaerobio de Biopelícula a escala piloto

Arranque y operación del RBA_P

Se evaluó la capacidad de remoción de materia orgánica del RBA_P. Por lo que se definieron diferentes Cargas volumétricas aplicadas (Cva) y Tiempos de Residencia Hidráulica (TRH) en condiciones mesofílicas de (35,0 ± 0,1 ° C) y de esta manera evaluar la máxima carga suministrada al reactor. Estos valores fueron seleccionados tomando en cuenta las aportaciones existentes de algunos autores [5,6].

Monitoreo de la producción y análisis de biogás

En cuanto al monitoreo de la producción de biogás del RBA_P, se llevó a cabo utilizando un dispositivo de almacenamiento de biogás, provocando que el agua en condiciones ácidas sea desplazada. También se analizó el contenido de metano presente en el biogás producido durante su operación, utilizando un cromatógrafo de gases Buck 310 con detector de conductividad térmica y columna empacada AllTech CTRI.

Análisis de las remociones de DQO del RBA_P

Se evaluó la capacidad del RBA_P para remover ST, STV y materia orgánica la cual fue medida mediante la DQO, para ello se establecieron diferentes parámetros considerando una Cva de 27, 40 y 50 gDQO/Ld, y TRH, de 8, 16 y 24 h. Siendo estos los parámetros primordiales de operación que se evalúan en este proyecto debido a la influencia que tienen en el proceso, por otro lado la velocidad de recirculación es otro parámetro importante ya que el crecimiento y desprendimiento de la biopelícula se debe mantener bajo control para evitar el taponamiento del reactor y retener la biomasa activa y estable en la biopelícula para lograr una mayor remoción de contaminantes, debido a esto se evaluó a 20 L/h para todas las pruebas. Se presenta en la Tabla 2, de manera detallada la configuración de las condiciones de operación de las pruebas realizadas.

Tabla 2. Condiciones de operación del RBA_P

Prueba	Cva (gDQO/Ld)	TRH (h)	Velocidad de recirculación (L/h)
1	27	16	20
2	40	8	20
3	40	16	20
4	50	24	20

Resultados y discusión

En una etapa previa a los experimentos a alta carga se inició con la adaptación del reactor durante 15 días, esto se llevó a cabo con la finalidad de que los microorganismos se adhirieran y colonizaran los paneles utilizados como soporte. Posteriormente se alimentó con agua residual del sector azucarero a una Cva de 13 gDQO/Ld, por lo que se necesitaron 34.2 L del sustrato. El monitoreo de la operación del RBA_P fue de 68 días con 12 h de TRH, obteniéndose los resultados mostrados en las Figuras 2 y 3 las cuales indican que a partir del día 28 la remoción de materia orgánica y sólidos aumentó, alcanzando valores del 46, 30, 48 y 20 % en DQO_T, DQO_S, ST y STV respectivamente. Al finalizar el monitoreo se obtuvo a la salida una concentración de alrededor de 8 gDQO/L.

Figura 2. % Remoción de DQO_T y DQO_S en el RBA_P.

Figura 3. % Remoción de Sólidos Totales y Sólidos totales Volátiles en el RBA_p.

Caracterización inicial del agua residual

El sustrato (efluente de la industria azucarera) caracterizado inicialmente se muestra en la Tabla 3, Fito *et al.* [7], reportaron valores de 3.050 gST/L. mientras que Díaz-de Los Ríos, *et al.* [8], reportaron valores de DQO y pH de 22.93 g/L y 4.28 respectivamente, siendo aproximados a los obtenidos.

Tabla 3. Caracterización fisicoquímica

Parámetro	Resultado
DQO _T [g/L]	19.89
DQO _s [g/L]	13.06
ST [g/L]	11.48
STV [g/L]	9.2
Nitrógeno [mg/L]	15
Fósforo [mg/L]	14.46
pH	4.35

Acondicionamiento del RBA_p

Para la operación inicial del RBA_p se acondicionó el sustrato y al trabajar en etapa de hidrolítica, fue necesario ajustar el pH a 5.5 utilizando NaHCO₃, se trabajó con cargas bajas y posteriormente se iniciaron las pruebas con las Cva y TRH mostradas en la Tabla 2.

Se inició con la primera prueba correspondiente a la Cva de 27 gDQO/Ld, con TRH de 16 h y velocidad de recirculación de 20 L/h, cada prueba fue realizada durante 5 días. En la Figura 4 se presentan los resultados de DQO_T de entrada y salida de las cuatro pruebas llevadas a cabo indicando la eliminación la materia orgánica.

Figura 4. Resultados de DQO_T evaluados

Los resultados de remoción promedio de DQO_T y DQO_S se presentan en la Tabla 4. La carga máxima aplicada de 50 gDQO/Ld con TRH de 24 h, alcanzó una remoción de 42.81 %, siendo la mayor y en DQO_S de 16.54 %. Mientras que la Cva de 27 gDQO/Ld obtuvo remociones menores con 17.85 % de DQO_T y 13.29 % de DQO_S .

Tabla 4. Concentración inicial y final de DQO_T y DQO_S en el RBA_P

Cva (gDQO/Ld)	TRH (h)	Velocidad de recirculación (L/h)	% DQO_T Remoción Promedio	% DQO_S Remoción Promedio
27	16	20	17.85	13.29
40	8	20	34.30	20.63
40	16	20	21.70	6.79
50	24	20	42.81	16.54

Los resultados obtenidos en cuanto a la remoción de ST y STV indican que la primera prueba evaluada presentó remociones bajas de 18.59 en ST y 12.60 % en STV, mientras que la remoción para la máxima carga aplicada de 50 gDQO/Ld obtuvo remociones de ST y STV de 65.57 y 55.16 % respectivamente, siendo la más alta obtenida en estas pruebas, estos resultados se muestran en la Figura 6.

Figura 6. Porcentaje de las remociones promedio de Sólidos Totales y Sólidos Totales Volátiles

El pH del sustrato ácido fue ajustado de entre 5.5 a 6.5 en cada alimentación, siendo el rango óptimo de la etapa hidrolítica, sin embargo a pesar de este ajuste el pH disminuyó a la salida, pero se mantuvo dentro del mismo. Este parámetro de operación debe ser monitoreado constantemente en este tipo de reactores, ya que influye tanto en la producción de biogás como en la composición.

Figura 7. Monitoreo del pH

Se monitoreo la producción de biogás diario y a cada prueba realizada, obteniendo mayor producción para la prueba cuatro correspondiente a la carga máxima generando 9.46 L de biogás, seguido de la segunda prueba

con 8.48 L de biogás., sin embargo la que tuvo menor producción de biogás fue la evaluada con la menor carga orgánica generando 5.02 L.

Figura 8. Generación promedio de biogás y contenido de metano

La Figura 8, indica que en la prueba tres con carga media de 40 gDQO/Ld, hubo mayor generación de metano con 60.64 %, mientras que la prueba dos correspondiente a esta misma carga generó mayor porcentaje de metano en comparación con la prueba de máxima carga, de la cual se obtuvo 31.97% de metano, esto es debido a que las características acidas del sustrato (agua residual azucarera) y la carga alta dificultó el desarrollo de un ambiente apropiado para los microorganismos metanogénicos.

En investigaciones anteriores se evaluaron Cva bajas en donde se reportan remociones de DQO del 80 %, esto bajo condiciones de una Cva de 12 gDQO/Ld, con TRH de 24 horas y Velocidad de Recirculación de 20 L/h. Con los resultados actuales se observa que la remoción de DQO aplicando cargas orgánicas altas al RBA_P obtiene remociones bajas, por lo que se continúa trabajando con cargas bajas.

Trabajo a futuro

Se continúan evaluando Cva bajas (6, 9, 15 y 21 gDQO/Ld) durante 21 días, con TRH de 24 h, ya que este parámetro bajo esa condición ha permitido obtener remociones favorables, con velocidad de recirculación de 20 L/h, con ello se busca encontrar condiciones eficientes para remover los nutrientes y materia orgánica en el RBA_P. También se continúa monitoreando la producción de biogás y contenido de metano.

Conclusiones

Bajo las condiciones de operación con cargas altas evaluadas a diferentes TRH y velocidades de recirculación se obtuvieron resultados aceptables, sin embargo se observa que la influencia de estas variables son importantes para la operación del RBA_P debido a que con una velocidad de recirculación media, se evitó el lavado de la biopelícula, además de que esta se mantiene estable y mejora la degradación de materia orgánica, el TRH de 24 h, es el necesario para hidrolizar el sustrato y obtener mejores resultados. Sin embargo la Cva es una variable crucial, ya que a cargas mayores el Biorreactor puede sufrir taponamiento debido al exceso de sólidos que pudiera contener el efluente, además de presentar bajos niveles de bioconversión. La máxima Cva alcanzada fue de 50 gDQO/Ld. Debido a lo anterior mencionado, se continúa evaluando a Cva más bajas, con las mismas condiciones de TRH y Velocidad de recirculación, a fin de obtener la mayor eliminación de materia orgánica posible en el agua residual.

Referencias

- [1] P. Asaithambi, y M. Matheswaran, "Electrochemical treatment of simulated sugar industrial effluent: Optimization and modeling using a response surface methodology". *Arabian Journal of Chemistry*, 9: 981 – 987, 2011.
- [2] CONADESUCA, "Reducción del consumo de agua en los procesos productivos del ingenio". México, D. F. 2016.
- [3] J. Fito, N. Tefera, y S. W. Van Hulle, "Sugarcane biorefineries wastewater: bioremediation technologies for environmental sustainability". *Chemical and Biological Technologies in Agriculture*, 6(1): 1–13. 2019b.

- [4] A. di Biase, T. R. Devlin, M. Kowalski, y J. A. Oleszkiewicz "Optimization of surface area loading rate for an anaerobic moving bed biofilm reactor treating brewery wastewater". *Journal of Cleaner Production*, 172: 1121 – 1127 (2018).
- [5] Y. Chen, J. Zhao, K. Li, y S. Xie, "A novel fast mass transfer anaerobic inner loop fluidized bed biofilm reactor for PTA wastewater treatment". *Water Science and Technology*, 74(5): 1088-1095 (2016).
- [6] J. Fito, N. Tefera, y S. W. Van Hulle, "An Integrated Treatment Technology for Blended Wastewater of the Sugar Industry and Ethanol Distillery". *Environmental Processes*, 6(2): 475 – 491, 2019a.
- [7] M. Díaz-de Los Rios, F. Eng-sanchez, Y. Herrera-díaz, y Y. Lorenzo-acosta, "El manejo de los residuales líquidos de la industria de azúcar y sus derivados en Cuba, en el contexto de las legislaciones ambientales actuales". *ICIDCA. Sobre Los Derivados de La Caña de Azúcar*, 50(3): 59 – 63, 2016.